

RESTORASI AIR SUNGAI BRANTAS (WATER RESTORATION OF BRANTAS RIVER)

Imam Sujono
imam_sujono@student.smc.edu
Universitas Bhayangkara Surabaya

Peta Wilayah Aliran Sungai Brantas

Abstraksi

Konsep restorasi dibangun guna mengembalikan sungai seperti sediakala. Secara kasat mata, sungai-sungai penuh sampah, limbah, terutama di pemukiman dan perkotaan. Kalaupun sungai dikelola, tidak memperhatikan ekosistem. Masyarakat tidak lagi memperhatikan sungai, padahal sungai alam sangat berguna bagi manusia. Sungai, katanya, memiliki banyak peran strategis seperti suplai air, menanggulangi banjir, tanggulasi kekeringan, alat transportasi, iklim mikro, kesehatan ekosistem, jalur hijau, pendidikan dan banyak lagi. Sayangnya, peran penting ini tak diimbangi kesadaran masyarakat memperlakukan sungai. Untuk itu, sungai restorasi hadir, katanya, sebagai gerakan mengubah pola pikir masyarakat. Ada 5 konsep restorasi sungai dalam meningkatkan eksistensi dan mengembalikan esensi sungai. Yakni:

- 1) **Restorasi Hidrologi**, dengan memantau kuantitas dan kualitas air.
- 2) **Restorasi Ekologi**, dengan memantau terhadap flora dan fauna.
- 3) **Restorasi Morfologi**, dengan meninjau bentuk keaslian sungai
- 4) **Restorasi Sosial Ekonomi**, untuk melihat manfaat sungai secara ekonomis serta mengajak masyarakat ikut memperoleh pengetahuan
- 5) **Restorasi Kelembagaan dan Peraturan**, dengan fokus membuat peraturan-peraturan yang menjaga kelestarian sungai

Pentingnya restorasi sungai disebabkan sekitar 70% sungai di Indonesia tercemar berat. Untuk itu, perlu perbaikan mulai DAS (Daerah Aliran Sungai), badan sungai dari hulu, tengah, hilir

sampai muara, dan pantai, laut hingga pesisir. Sungai tak terpisahkan dengan gunung, hutan dan daratan lebih luas lagi. Ia tangkapan air hujan dan pemasok mata air, rembesan dan aliran. Degradasi dan ancaman sungai adalah ancaman ekologi dan ekosistem air, hingga perlu gerakan pemulihan dan pengembalian fungsi. Pengelolaan DAS dan sumberdaya air, katanya, seringkali penyebab utama kegagalan pengelolaan DAS. Ke depan, penting mengkaji dan evaluasi umum terhadap sistem ekologi sungai di Indonesia dalam perspektif keberlanjutan daya dukung. Juga mengkaji efektivitas aturan dan perundang-undangan yang menyangkut kelestarian ekologi sungai serta menginventarisir inisiatif-inisiatif masyarakat maupun akademisi.

PENDAHULUAN

Hidrologi

Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang berasal dari simpanan air Gunung Arjuno, lalu mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto sungai ini bercabang dua menjadi Kali Mas (ke arah Surabaya) dan Kali Porong (ke arah Porong, Kabupaten Sidoarjo). Kali Brantas mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 11.800 km² atau ¼ dari luas Provinsi Jatim.^[2] Panjang sungai utama 320 km mengalir melingkari sebuah gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud.^[3] Curah hujan rata-rata mencapai 2.000 mm per-tahun dan dari jumlah tersebut sekitar 85% jatuh pada musim hujan. Potensi air permukaan pertahun rata-rata 12 miliar m³. Potensi yang dimanfaatkan sebesar 2,6-3,0 miliar m³ per-tahun.

Sejarah

Sejak abad ke-8, di DAS Kali Brantas telah berdiri sebuah kerajaan dengan corak agraris,

bernama Kanjuruhan. Kerajaan ini meninggalkan Candi Badut dan prasasti Dinoyo yang berangka tahun 760 M sebagai bukti keberadaannya. Wilayah hulu DAS Kali Brantas di mana kerajaan ini berpusat memang cocok untuk pengembangan sistem pertanian sawah dengan irigasi yang teratur sehingga tidak mengherankan daerah itu menjadi salah satu pusat kekuasaan di Jawa Timur (Tanudirdjo, 1997). Sungai Brantas maupun anak-anak sungainya menjadi sumber air yang memadai. Bukti terkuat tentang adanya budaya pertanian yang ditunjang oleh pengembangan prasarana pengairan (irigasi) yang intensif ditemukan di DAS Kali Brantas, lewat Prasasti Harinjing di Pare. Ada tiga bagian prasasti yang ditemukan, yang tertua berangka tahun 726 S atau 804 M dan yang termuda bertarikh 849 S atau 927 M. Dalam prasasti ini, disebutkan pembangunan sistem irigasi (yang terdiri atas saluran dan bendung atau tanggul) yang disebut dawuhan pada anak sungai Kali Konto, yakni Kali Harinjing (Lombard, 2000).

Sungai Brantas memiliki fungsi yang sangat penting bagi Jawa Timur mengingat 60% produksi padi berasal dari areal persawahan di sepanjang aliran sungai ini. Akibat

pendangkalan dan debit air yang terus menurun sungai ini tidak bisa dilayari lagi. Fungsinya kini beralih sebagai irigasi dan bahan baku air minum bagi sejumlah kota disepanjang alirannya. Adanya beberapa gunung berapi yang aktif di bagian hulu sungai, yaitu Gunung Kelud dan Gunung Semeru menyebabkan banyak material vulkanik yang mengalir ke sungai ini. Hal ini menyebabkan tingkat sedimentasi bendungan-bendungan yang ada di aliran sungai ini sangat tinggi.

Merujuk khazanah sastra periode klasik, sungai Brantas inilah yang diduga kuat disebut sebagai Ci Ronabaya dalam naskah Perjalanan Bujangga Manik.

Geografi

Sungai ini mengalir di wilayah timur pulau Jawa yang beriklim muson tropis (kode: *Am* menurut klasifikasi iklim Köppen-Geiger). Suhu rata-rata setahun sekitar 26 °C. Bulan terpanas adalah Oktober, dengan suhu rata-rata 30 °C, and terdingin Juni, sekitar 24 °C. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 2982 mm. Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah Maret, dengan rata-rata 496 mm, dan yang terendah Agustus, rata-rata 28 mm.

Permasalahan Utama

Permasalahan pokok di DAS Kali Brantas adalah fluktuasi air permukaan yang ditandai oleh dua peristiwa: kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Kegagalan

panen dan kelaparan menjadi akibat dari kekurangan air di musim kemarau, sebaliknya di musim hujan terjadi bencana yang mengakibatkan korban harta bahkan jiwa. Selain itu, kondisi aliran air Kali Brantas juga terkendala oleh endapan sedimen yang dihasilkan letusan Gunung Kelud (+1.781). Setiap 10 hingga 15 tahun, gunung ini meletus – melontarkan abu dan batu piroklastik ke bagian tengah dari DAS Kali Brantas – yang pada akhirnya menimbulkan gangguan fluvial pada aliran air Kali Brantas dan brassa (Valiant, 2005).

Pengembangan Sumberdaya Air

Pengembangan DAS Kali Brantas dengan pendekatan «modern» dimulai sejak 1961 berlandaskan prinsip «satu sungai, satu rencana, satu manajemen terpadu» yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kebijaksanaan pemerintah dari waktu ke waktu. Pengembangan dilakukan melalui 4 (empat) rencana induk pengembangan DAS. Sasaran utama rencana induk berturut-turut adalah pengendalian banjir (1961), penyediaan air irigasi (1973), penyediaan air baku (1985) dan konservasi dan manajemen sumberdaya air (1998). Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:

Rencana induk pertama memiliki sasaran pengendalian banjir, hal ini dikarenakan jika pengembangan DAS Kali Brantas tanpa adanya pengendalian maka pengembangan yang lain tidak bisa dilakukan. Pengendalian

banjir dilakukan dengan membangun sejumlah bendungan untuk menampung kelebihan air, perbaikan alur sungai di bagian tengah DAS dan pembuatan jalur pelepas banjir (flood way). Selain itu disiapkan pula sistem peringatan dini banjir dan jejaring pemantauan hidrologi.

Rencana induk kedua memiliki sasaran penyediaan air irigasi, seiring kebijakan Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan beras nasional dengan memperluas pertanian berbasis irigasi teknis. Sejumlah bendung dan bangunan pengambilan air dibangun dalam tahapan rencana induk ini.

Rencana induk ketiga memiliki sasaran penyediaan air baku, khususnya pelayanan air di daerah tengah dan hilir dari DAS Kali Brantas. Sejumlah bendung, sistem suplesi (penambahan debit) dan infrastruktur lain yang dapat dipakai melayani air baku dibangun dalam tahapan rencana induk ini.

Rencana induk ke empat ditekankan pada konservasi dan pengelolaan sumberdaya air. Pengelolaan air tidak saja mencakup aspek kuantitas namun juga ke arah pengendalian kualitas – walaupun masih bersifat terbatas. Dalam tahap ini dikembangkan sistem pengelolaan informasi hidrologi.

Hasil pengembangan menghasilkan sejumlah besar prasarana pengairan. Manfaat pembangunan antara lain: pengendalian banjir 50 tahunan di sungai utama yang mengurangi luas genangan sekuas 80.000 ha; irigasi untuk

sawah seluas 345.000 ha di mana 83.000 ha berupa irigasi teknis langsung dari sungai induk (2,5 miliar m³ per-tahun), energi listrik 1.000 giga-W-jam per-tahun, suplai air baku untuk industri 130 juta m³ per-tahun dan domestik 240 juta m³ per-tahun.

Penduduk di wilayah sungai Kali Brantas mencapai 15,2 juta orang (1999) atau 43% dari penduduk Jatim dan mempunyai kepadatan rata-rata 1,2 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jatim. Adapun Kali Brantas mempunyai peran yang cukup besar dalam menunjang Provinsi Jatim sebagai lumbung pangan nasional. Dalam tahun 1994–1997, Provinsi Jatim telah memberi kontribusi rata-rata 470.000 ton beras/tahun atau sebesar 25% dari stok pangan nasional.

Pada pertengahan tahun 1980-an mulai timbul masalah mengenai «siapa» yang diberi tugas untuk mengelola bangunan prasarana pengairan pasca proyek agar bangunan, dengan total investasi tertanam di Kali Brantas sebesar Rp 7,38 triliun (nilai tahun 2000), dapat berfungsi sesuai yang direncanakan. Persoalan pengelolaan pasca pembangunan tersebut, terutama dalam hal institusi, sumber daya manusia dan pendanaan. Mengacu pada pengalaman negara maju dan berdasar peraturan-perundangan yang ada serta untuk menjaga keberlanjutan fungsi prasarana pengairan tersebut, maka Pemerintah membentuk Perum Jasa Tirta I selaku BUMN pengelola Kali Brantas pada tahun 1990.

Lumpur Lapindo

Terkait dengan luapan lumpur hidrokarbon dari Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang dikenal dengan Lumpur Lapindo, aliran sungai ini dipergunakan untuk menggelontor sebagian semburan lumpur ke selat Madura. Sebagian lumpur ini dipompa masuk ke salah satu anak sungai di hilir, yakni Kali Porong.

Beberapa bendungan besar di sepanjang aliran sungai ini maupun di anak-anak sungainya, di antaranya:

- Bendungan Sengguruh
- Bendungan Sutami (atau yang disebut juga Waduk Ir. Sutami)
- Bendungan Lahor
- Bendungan Selorejo
- Bendungan Wlingi
- Bendungan Bening
- Bendungan Serut

Semua bendungan di atas dikelola oleh Perum Jasa Tirta I

PEMBAHASAN

A. Air permukaan (surface Water)

Air tawar berasal dari dua sumber, yaitu air permukaan (surface water) dan air tanah (ground water). Air permukaan adalah air yang berada di sungai, danau, waduk, rawa dan badan air lain, yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah. Areal tanah yang mengalirkan

air ke suatu badan air disebut watersheds atau drainage basins. Air yang mengalir dari daratan menuju suatu badan air disebut limpasan permukaan (surface run off) dan air yang mengalir di sungai menuju laut disebut aliran air sungai (river run off). Sekitar 60 % air yang masuk ke sungai berasal dari hujan, pencairan es/salju (terutama untuk wilayah ughari), dan sisanya berasal dari air tanah. Wilayah di sekitar daerah aliran sungai yang menjadi tangkapan air disebut catchment basin. Air hujan yang jatuh ke bumi dan menjadi air permukaan memiliki kadar bahan-bahan terlarut atau unsur hara yang sangat sedikit.

Air hujan biasanya bersifat asam, dengan nilai pH sekitar 4,2. Hal ini disebabkan air hujan melarutkan gas-gas yang terdapat di atmosfer, misalnya gas karbondioksida (CO₂), sulfur (S), dan nitrogen oksida (NO₂) yang dapat membentuk asam lemah. Setelah jatuh ke permukaan bumi, air hujan mengalami kontak dengan tanah dan melarutkan bahan-bahan yang terkandung di dalam tanah.

Perairan permukaan diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu badan air tergenang (standing waters atau lentik) dan badan air mengalir (flowing waters atau lotik). Perairan tergenang meliputi danau, kolam, waduk, rawa dan sebagainya. Perairan tergenang (lentik), khususnya danau. Biasanya mengalami stratifikasi secara vertikal akibat perbedaan intensitas cahaya dan perbedaan suhu pada kolam air yang terjadi secara

vertikal. Sedangkan perairan mengalir (lotik) contohnya adalah sungai. Sungai dicirikan oleh arus yang searah dan relatif kencang, dengan kecepatan berkisar antara 0,1 – 1,0 m/detik serta sangat dipengaruhi oleh waktu, iklim, dan pola drainase. Pada perairan sungai, biasanya terjadi pencampuran massa air secara menyeluruh dan tidak terbentuk stratifikasi vertikal kolom air seperti pada perairan lentik. Kecepatan arus, erosi, dan sedimentasi merupakan fenomena yang biasa terjadi di sungai sehingga kehidupan flora dan fauna sangat dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut.

B. Polusi Air

Polusi air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Air permukaan dan air sumur biasanya mengandung bahan-bahan terlarut seperti Na, Mg, Ca, dan Fe. Air yang mengandung komponen-komponen tersebut dalam jumlah tinggi disebut air sadah. Ciri-ciri air yang mengalami polusi sangat bervariasi tergantung dari jenis air dan komponen yang mengakibatkan polusi. Sebagai contoh air minum yang terpolusi mungkin rasanya akan berubah meskipun perubahan baunya mungkin sukar dideteksi.

Persyaratan fisis untuk air ditentukan oleh faktor-faktor kekeruhan (turbidity), warna, bau maupun rasa. Dari keempat indikator tersebut, hanya bau saja penilaiannya ditentukan secara subyektif, dengan jalan air

diencerkan secara berturut-turut sampai pengenceran berapakah ia masih tetap ber bau pada larutan yang paling encer. Jumlah pengenceran itu akan merupakan angka bau (odor number) dari air yang diperiksa. Umumnya penilaian bau maupun rasa sering dilakukan bersamaan sebagai suatu indikator, di mana antara keduanya sulit dipisahkan secara kualitatif.

Sedangkan persyaratan kimia untuk air dilihat dari bahan-bahan kimia yang terlarut khususnya timbal balik perlu dinilai kadarnya untuk mengetahui sejauh mana bahan-bahan terlarut itu mulai dapat dikatakan membahayakan eksistensi organisme maupun mengganggu bila digunakan untuk suatu keperluan. (Slamet R, 1984).

Untuk mengetahui apakah suatu air terpolusi atau tidak, diperlukan pengujian untuk menentukan sifat-sifat air sehingga dapat diketahui apakah terjadi penyimpangan dari batasan- batasan polusi air.

➤ Sifat – Sifat Air

Sifat-sifat air yang umum diuji yaitu :

(1) Nilai PH

Pada prinsipnya pengukuran suatu pH adalah didasarkan pada potensial elektro kimia yang terjadi antara larutan yang terdapat didalam elektroda gelas (membrane gelas) yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat diluar elektroda gelas yang tidak

diketahui. Hal ini dikarenakan lapisan tipis dari gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang ukurannya relatif kecil dan aktif, elektroda gelas tersebut akan mengukur potensial elektrokimia dari ion hidrogen atau diistilahkan dengan potential of hidrogen. pH menunjukkan kadar asam atau basa dalam suatu larutan, melalui konsentrasi ion hidrogen H^+

Ion hidrogen merupakan faktor utama untuk mengerti reaksi kimiawi dalam ilmu teknik penyehatan karena :

H^+ selalu ada dalam keseimbangan dinamis dengan air/ H_2O , yang membentuk suasana untuk semua reaksi kimiawi yang berkaitan dengan masalah pencemaran air dimana sumber ion hidrogen tidak pernah habis.

H^+ tidak hanya merupakan unsur molekul H_2O saja tetapi juga merupakan unsur banyak senyawa lain, hingga jumlah reaksi tanpa H^+ dapat dikatakan hanya sedikit saja. (G.Alaerts, 1984)

Nilai pH air yang normal adalah sekitar netral, yaitu antara 6 sampai 8, sedangkan pH yang terpolusi berbeda-beda tergantung dari jenis buangnya. Perubahan keasaman pada air buangan, baik ke arah alkali maupun ke

arah asam, akan sangat mengganggu kehidupan. (Srikandi F,1992)

pH juga mempengaruhi toksisitas suatu senyawa kimia. Senyawa amonium yang dapat terionisasi banyak ditemukan pada perairan yang memiliki pH rendah. Amonium bersifat tidak toksik. Namun, pada suasana alkalis (pH tinggi) lebih banyak ditemukan amonia yang tak terionisasi dan bersifat toksik.

Dalam penentuan pH larutan secara potensiometri menggunakan emf sel galvani yang cenderung mengukur keaktifan ion hidrogen, kesetimbangan konsentrasi ion hidrogen. Maka pengertian penetapan pH diambil sebagai : $pH = - \log H^+$. Akan tetapi penggunaan pengertian pH akan mendapatkan kesulitan secara eksperimental, karena tak mungkin untuk mengukur keaktifan spesies ion hidrogen tanpa arti ganda.(Mulja, 1995)

(2) Kekeruhan dan Warna

Prinsip kerja turbidimeter pada pengukuran tingkat kekeruhan dimana alat akan memancarkan cahaya pada media atau sample, dan cahaya tersebut akan diserap dan ada yang diteruskan, dipantulkan atau menembus media tersebut. Cahaya yang menembus/diserap media akan diukur

dan ditransfer kedalam bentuk angka yang merupakan tingkat kekeruhan, semakin banyak cahaya yang diserap maka semakin keruh.

Kekeruhan merupakan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut (misalnya lumpur dan pasir halus), maupun bahan anorganik dan organik yang berupa plankton dan mikroorganisme lain.

Ada tiga metode pengukuran kekeruhan yaitu:

- (1) Metode Nefelometrik (unit kekeruhan nefelometrik FTU atau NTU)
- (2) Metode Hellige Turbidimetri (Unit kekeruhan Silika)
- (3) Metode Visual (Unit kekeruhan Jackson)

Prinsip metoda nefelometrik adalah perbandingan antara intensiti cahaya yang dihamburkan dari suatu sampel air dengan intensiti cahaya yang dihamburkan oleh suatu larutan keruh standard pada kondisi yang sama. Makin tinggi intensiti cahaya yang dihamburkan, maka makin tinggi pula kekeruhannya. Sebagai standar

kekeruhan dipergunakan suspensi polimer formazin.

Kekeruhan dinyatakan dalam satuan unit turbiditas, yang setara dengan 1 mg/liter SiO₂. Peralatan yang pertama kali digunakan untuk mengukur turbiditas atau kekeruhan adalah Jackson Candler Turbidimeter, yang dikalibrasi dengan menggunakan silika. Kemudian Jackson Candler Turbidimeter dijadikan sebagai alat baku atau standar bagi pengukuran kekeruhan. Satu unit turbiditas Jackson Candler turbidimeter. (Hefni E, 2003).

Warna air yang terdapat di alam sangat bervariasi, misalnya air di rawa-rawa berwarna kuning, coklat atau kehijauan, air sungai biasanya berwarna kuning kecoklatan karena mengandung lumpur, dan air buangan yang mengandung besi dalam jumlah tinggi berwarna coklat kemerahan. Warna air yang tidak normal biasanya menunjukkan adanya polusi. Warna air dapat dibedakan atas dua macam yaitu warna sesungguhnya yang di sebabkan oleh bahan- bahan kimia terlarut, dan warna tampak yang selain disebabkan oleh adanya bahan-bahan terlarut juga karena adanya bahan-bahan tersuspensi, termasuk yang bersifat koloid.

Warna perairan ditimbulkan oleh adanya bahan organik dan bahan anorganik, karena keberadaan plankton, humus, dan ion-ion logam, serta bahan-bahan lain. Warna dapat diamati secara langsung ataupun diukur berdasarkan skala platinum kobalt, dengan membandingkan warna air sampel dan warna standar. Perairan alami tidak berwarna, air dengan nilai warna lebih kecil dari 10 PtCo biasanya tidak memperlihatkan warna yang jelas. Air yang berasal dari rawa-rawa yang biasanya berwarna kuning kecokelatan hingga kehitaman memiliki nilai warna sekitar 200-300 PtCo karena adanya asam humus. (Srikandi F,1992).

(4) Kandungan Besi

Keberadaan besi pada kerak bumi menempati posisi keempat terbesar. Besi ditemukan dalam bentuk kation ferro (Fe^{2+}) dan ferri (Fe^{3+}). Pada perairan alami dengan pH sekitar 7 dan kadar oksigen terlarut yang cukup, ion ferro yang bersifat mudah larut dioksidasi menjadi ion ferri. Pada oksidasi ini terjadi pelepasan elektron. Sebaliknya, pada reduksi ferri menjadi ferro terjadi penangkapan elektron.

Pada perairan alami, besi berikatan dengan anion membentuk senyawa FeCl_2 , $\text{Fe}(\text{HCO}_3)$, dan FeSO_4 . Pada

perairan domestik pengendapan ion ferri dapat mengakibatkan warna kemerahan pada porselin, bak mandi, pipa air, dan pakaian. Kelarutan besi meningkat dengan menurunnya pH. Air tanah biasanya memiliki karbondioksida dengan jumlah yang relatif banyak, ini dicirikan dengan rendahnya pH dan disertai dengan kadar oksigen terlarut yang rendah.

Pada umumnya, besi yang dalam air dapat bersifat ;

- Terlarut sebagai Fe^{2+} (fero) atau Fe^{3+} (feri)
- Tersuspensi sebagai butir koloidal (diameter $< 1 \mu\text{m}$ atau lebih besar seperti Fe_2O_3 , FeO , FeOOH , $\text{Fe}(\text{OH})_3$
- Tergabung dengan zat organis atau zat padat yang anorganis seperti tanah liat.

Prinsip analisa Fe adalah dimana didihan dalam asam dan hidroksilamin serta penggabungannya dengan 1,10 fenantrolin akan mengubah semua zat besi menjadi Fe^{2+} yang terlarut. Besi (II) bereaksi dengan 1,10 fenantrolina membentuk kompleks merah jingga $[\text{Fe}(\text{C}_{12}\text{H}_8 \text{ N}_2)_3]^{2+}$. Intensitas warnanya tidak bergantung pada keasaman dalam jangka pH 2-9, dan stabil untuk waktu yang lama. Besi (III)

dapat direduksi dengan hidrosilamonium klorida. (Vogel 1994).

(5) Zat Padat dalam Air

Padatan total (residu) adalah bahan yang tersisa setelah air sampel mengalami pengeringan pada suhu tertentu. Residu dianggap sebagai kandungan total bahan terlarut dan tersuspensi dalam air. Padatan tersuspensi total (Total Suspended Solid atau TSS) atau bahan-bahan tersuspensi (diameter > 1 μ m) yang tertahan pada saringan millipore dengan diameter pori 0,45 μ m. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Prinsip analisisnya bila zat padat dalam sampel dipisahkan dengan menggunakan filter kertas atau fiber glass dan kemudian zat padat yang tertahan pada filter dikeringkan pada suhu \pm 1050C maka berat residu sesudah pengeringan adalah zat padat tersuspensi. (G.Alaerts 1984).

Settleable solid adalah jumlah padatan tersuspensi yang dapat diendapkan selama periode waktu tertentu. Padatan terlarut total (Total Dissolved Solid atau TDS) adalah bahan-bahan terlarut (diameter < 10⁻⁶ mm) dan koloid

(diameter 10⁻⁶ mm – 10⁻³mm) yang berupa senyawa-senyawa kimia dan bahan-bahan lain, yang tidak tersaring pada kertas saring. (Hefni E, 2003)

Prinsip analisa Zat padat terlarut yaitu zat padat yang lolos filter pada analisa zat tersuspensi kemudian diuapkan dan dikeringkan pada suhu 1050C. Residu yang tertinggal adalah zat padat terlarut.

Dalam metode analisa zat padat pengertian zat padat total adalah semua zat-zat yang tersisa sebagai residu dalam suatu bejana, bila sampel air dalam bejana tersebut dikeringkan pada suhu tertentu. Zat padat total terdiri dari zat padat terlarut dan zat padat tersuspensi yang bersifat organis dan inorganis.

Zat Padat Tersuspensi sendiri dapat diklasifikasikan sekali lagi menjadi antara lain zat padat terapung yang selalu bersifat organis dan zat padat terendap yang dapat bersifat organis dan inorganis. Zat padat terendap adalah zat padat dalam suspensi yang dalam keadaan tenang dapat mengendap setelah waktu tertentu karena pengaruh gaya beratnya. Dimensi dari zat-zat padat di atas adalah dalam mg/L atau g/L, namun sering pula ditemui % berat yaitu kg zat padat / kg larutan atau % volume yaitu

dm³ zat padat / liter larutan. (G. Alaerts, 1984).

C. Parameter Kualitas Air Permukaan

Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) dihitung berdasarkan 4 hal, diantaranya (1). harga dasar air permukaan, (2). faktor ekonomi wilayah, (3). faktor nilai air permukaan, dan (4). faktor kelompok pengguna air permukaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat regulasi perhitungan dasar nilai perolehan air permukaan. Untuk menghitung NPAP, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perolehan air permukaan, diantaranya;

1. jenis sumber air permukaan;
2. lokasi sumber air permukaan;
3. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
4. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. kualitas air permukaan;
6. kondisi daerah aliran sungai (DAS); dan
7. kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan memberikan catatan terhadap kualitas air. Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter

tertentu dan metode tertentu, dapat diklasifikasikan menjadi:

- Baku Mutu Kelas I dengan bobot (125%)
- Baku Mutu Kelas II dengan bobot (90%)
- Baku Mutu Kelas III dengan bobot 80%)
- Baku Mutu Kelas IV dengan bobot (45%)
- Lebih rendah dari Kelas IV (25%)

D. Restorasi Sungai

Sungai termasuk salah satu sumber daya air dan merupakan sistem ekodrainase alamiah. Sungai juga dianggap sebagai tempat untuk mengalirkan limbah cair dan tempat pembuangan limbah padat yang sudah tidak terpakai. Dewasa ini masih terdapat cara pandang yang salah terhadap sungai, akan dapat memberikan implikasi yang sangat destruktif terhadap lingkungan sungai karena sungai sudah tidak dipandang sebagai ekosistem tetapi hanya dipandang sebagai system saluran drainase. Restorasi dalam kamus Wikipedia diartikan sebagai pemulihan. Pemulihan dari kondisi sekarang ke kondisi asli alamiahnya. Pemulihan sering juga rancu dengan arti rehabilitasi. Namun ada perbedaan yang signifikan, bahwa rehabilitasi adalah mengembalikan kondisi sekarang (misalnya: setelah Banjir Bandang), maka misalnya suatu daerah terdampak harus dilakukan rehabilitasi. Jadi Rehabilitasi diartikan sebagai upaya untuk

mengembalikan ke kondisi sebelum banjir tersebut, tidak mesti harus menuju pada kondisi asal atau aslinya.

Restorasi bisa dipandang sebagai upaya komprehensif, namun juga sebagai upaya elemen per elemen pada intitas yang bersangkutan, namun dengan syarat bahwa pemulihan pada suatu elemen tidak menimbulkan masalah pada elemen lain. Dalam upaya restorasi, sungai haruslah didefinisikan sebagai ekosistem pada alur dan sempadannya yang terdiri atas faktor-faktor penyusun ekosistem sungai. Faktor tersebut ialah faktor flora, fauna, dan faktor fisik serta manusia yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan sungai yang bersangkutan sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung dan saling menguatkan sebagai ekosistem.

Sungai menjadi tempat pembuangan limbah dan limbah industri dan domestik yang legal. Sungai yang kurang dalam dikeruk, yang terlalu dalam diurug, yang terlalu lebar di persempit, yang dinamis alirannya distabilkan dengan pengarah arus. Sepanjang sungai dibangun pembangkit listrik tenaga air (hidro power) besar-besaran dari hulu upstream hingga middlestream bahkan hingga sampai di downstream. Sungai- sungai kecil juga dilakukan “pembangunan” dengan pembetonan dinding, pemasangan site pile, mengalihkan alirannya, menutup dengan gorong-gorong, atau bahkan banyak yang

dimatikan atau disatukan dengan sungai lainnya.

Periode pembangunan sungai pada dekade berikutnya yaitu abad ke-20 menuai dampak yang luar biasa yakni berupa banjir di hilir yang semakin intensif, penurunan muka air tanah semakin intensif, ekosistem sungai rusak dan mati, sempadan sungai sudah menjadi pemukiman, kualitas air sungai sangat buruk, dan lain sebagainya (lihat Maryono 2006 Restorasi Sungai, Pembangunan Sungai, dampak dan Restorasi Sungai).

Berdasarkan adanya dampak negatif yang luar biasa tersebut dan juga berkembangnya wawasan ilmu interdisipliner, maka mulailah para ahli memahami kesalahan abad lalu yaitu melakukan “pembangunan” sungai secara sektoral, lokal dan temporal, sehingga dampaknya sangat besar. Maka muncullah konsep River Restoration (Restorasi Sungai) atau River Renaturalization (Renaturalisasi Sungai). Arti restorasi sungai adalah upaya memulihkan kembali sungai yang telah terdegradasi. Sedang Renaturalisasi sungai adalah upaya untuk mengembalikan sungai ke kondisi alamiahnya semula. Kedua istilah ini dalam dunia akademik sering dipakai dan substansinya hampir sama.

Berdasarkan hasil elaborasi pengalaman dengan masyarakat penggiat sungai dan para akademisi serta praktisi dalam mewacanakan restorasi sungai, maka restorasi sungai menurut Maryono (2006) dibedakan

menjadi 5 elemen yang saling berhubungan bi-koneki maupun multi-koneksi yaitu restorasi hidrologi, ekologi, morfologi, sosial-ekonomi- budaya dan restorasi kelembagaan/peraturan terkait sungai.

E. Restorasi Kualitas Air Sungai Brantas

Sungai bukanlah sekedar alur/jaliran air yang mengalir dari bagian hulu menuju muara sungai. Namun sungai merupakan sumber kehidupan bagi berbagai makhluk hidup. Airasi sepanjang sungai dapat membantu meningkatkan kualitas air sungai. Luapan air ke sempadan sungai dapat menyuburkan tanah dan kehidupan berbagai jenis tumbuhan dan hewan di sepanjang hutan sempadan sungai. Sungai juga dapat menjadi sumber penyedia makanan bagi satwa sepanjang sempadan sungai. Untuk memahami teknis dalam menentukan dan mengelola kualitas air sungai perlu dipahami hal-hal terkait dengan kualitas air sungai yang tercantum dalam peraturan-peraturan di Indonesia.

Restorasi kualitas air sungai termasuk salah satu bagian dari restorasi hidrologi sungai. Perubahan kualitas air sungai dapat dikarenakan terjadinya perubahan komponen penyusun sungai seperti kemiringan sungai, meander sungai, debit, temperatur, DO, kecepatan aliran, dan gaya gesek terhadap dasar sungai (Niemeyer- Lullwitz 1985 dalam Maryono 2008).

Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu. Proses pencegahan terjadinya pencemaran lebih baik daripada proses penanggulangan terhadap pencemaran yang telah terjadi. Usaha pencegahan tersebut dapat dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pada pasal 27 disebutkan bahwa pencegahan pencemaran air sungai dapat dilakukan dengan melalui:

- a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
- b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
- c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
- d. pelarangan pembuangan limbah ke sungai;
- e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
- f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

Sedangkan pada pasal 5, sempadan sungai mempunyai fungsi sebagai filter untuk menjaga kualitas air sungai dan mencegah pencemaran yang berasal dari daratan. Secara lengkap dijelaskan pada pasal tersebut, bahwa sempadan sungai mempunyai beberapa fungsi penyangga antara ekosistem sungai dan

daratan yang secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan kualitas air:

- a. Semak dan rerumputan yang tumbuh di sempadan sungai berfungsi sebagai filter yang sangat efektif terhadap polutan seperti pupuk, obat anti hama, patogen dan logam berat sehingga kualitas air sungai terjaga dari pencemaran.
- b. Tumbuh-tumbuhan juga dapat menahan erosi karena sistem perakarannya yang masuk ke dalam memperkuat struktur tanah sehingga tidak mudah tererosi menyebabkan peningkatan kekeruhan air/penurunan kualitas air.
- c. Karena dekat dengan air, kawasan ini sangat kaya dengan keanekaragaman hayati flora dan fauna. Keanekaragaman hayati adalah asset lingkungan yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan alam.
- d. Rimbunnya dedaunan dan sisa tumbuh-tumbuhan yang mati menyediakan tempat berlindung, berteduh dan sumber makanan bagi berbagai jenis spesies binatang akuatik dan satwa liar lainnya.
- e. Kawasan tepi sungai yang sempadannya tertata asri menjadikan properti bernilai tinggi

karena terjalinnya kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam.

- f. Lingkungan yang teduh dengan tumbuh-tumbuhan, ada burung berkicau di dekat air jernih yang mengalir menciptakan rasa nyaman dan tenteram tersendiri.

Air bersih sangat dibutuhkan oleh manusia, untuk menunjang keperluan hidup sehari-hari, keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001

tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian, mutu air di klasifikasikan menjadi empat kelas yang didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air dan kemungkinan kegunaannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu

air yang sama dengan kegunaan tersebut;

- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

KESIMPULAN

Penyelesaian masalah kualitas air selama ini lebih didekati dengan upaya-upaya teknis seperti teknik penjernihan air, teknik pengambilan limbah dengan mesin, pengenceran, pembuatan wet land, pembuatan tampungan bahan pencemar, mengalirkan pada lokasi lain, penggunaan zat penawar (aditif), pemanfaatan teknik biologi, dan lain-lain. Upaya ini dapat dilakukan namun terbukti tidak dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif dan berkelanjutan karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan parsial. Oleh karena itu dalam petunjuk teknis

restorasi kualitas air sungai ini disusun dengan pendekatan baru yaitu pendekatan sistemik, integral dan berkelanjutan.

Pendekatan sistemik integral dan berkelanjutan di atas dimaknai sebagai upaya yang memperhatikan seluruh aspek yang terkait dengan sungai dan mencari faktor pemicu yang dapat digerakkan sebagai trigger terjadinya penyelesaian masalah kualitas air sungai secara sistemik berkelanjutan. Faktor pemicu yang ditemukan dalam kajian ini adalah faktor sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat untuk restorasi kualitas air sungai disusun dengan tata urutan dan tata kala penyesuaian untuk tiap- tiap lokasi yang berbeda di Indonesia perlu dilakukan karena kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang berbeda satu sama lain, namun secara substansial tata urutan dan tata kala restorasi kualitas air sungai tersebut dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah penurunan kualitas air sungai.

REFERENCES

- Whitten, T; Soeriaatmadja, R. E.; Suraya A. A. (1996). *The Ecology of Java and Bali*. Hong Kong: Periplus Editions Ltd. hlm. 132.

- Ramu, Kikkeri (December 2004). "[Brantas River Basin Case Study, Indonesia](#)" (pdf). Background Paper. Worldbank: 36.
- Peel, M C; Finlayson, B L; McMahon, T A (2007). "[Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification](#)". Hydrology and Earth System Sciences. 11: 1633–1644. doi:10.5194/hess-11-1633-2007. Diakses tanggal 20 September 2019.
- "[NASA Earth Observations Data Set Index](#)". NASA. 20 September 2019.
- "[NASA Earth Observations: Rainfall \(1 month - TRMM\)](#)". NASA/Tropical Rainfall Monitoring Mission. 20 September 2019.
- Arief, L.M. 2016. Pengolahan Limbah Industri: Dasar-dasar pengetahuan dan aplikasi di tempat kerja. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Asdak, C. 2004. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Universitas Gadjah Mada Press. Yogyakarta.
- Maryono, A. 2016. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Universitas Gadjah Mada Press. Yogyakarta.
- Mitsch, W.J., and J.G.Gosselink. 1993. Wetlands. 2nd ed. Van Nostrand Reinhold. New York.
- Mulyanto, H.R. 2007. Sungai dan Sifat-Sifatnya. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sudaryanti, S dan Wijarni, 2006. Biomonitoring. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang.
- Suwondo, E. Febrita, Dessy dan Mahmud Alpusari. 2004. Kualitas Biologi Perairan Sungai Senapelan, Sago dan Sail di Kota Pekanbaru Berdasarkan Bioindikator Plankton dan Bentos. Jurnal Biogenesis 1(1): 15-20.
- Syaputri, M.D. 2017. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas. Refleksi Hukum 1(2): 131-146. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantas
Diakses pada Tanggal 20 September 2019 Pukul 06.25WIB.
- <https://www.mongabay.co.id/2015/12/14/begini-cara-restorasi-sungai-ala-agus-maryono/> Diakses pada Tanggal 20 September 2019 Pukul 08.00.25WIB.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4431605/gubernur-jatim-berburu-sampah-popok-di-sungai-brantas>
Diakses pada Tanggal 20 September 2019 Pukul 10.25WIB